

ДЕКОРАТИВИЗМ, КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ДИЛОРОМ МАМЕДОВОЙ

Н.Ташпулатова

Национальный институт художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода
старший преподаватель кафедры теории и истории искусства PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418181>

Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа творчества ведущей узбекской художницы Дилором Мамедовой в канве её художественного стиля, обозначенным автором как декоративизм. Личные художественные пристрастия Дилором и её творческая биография способствовали выработке этого стиля, возведя его в художественную концепцию, где во главу угла ставится красота и эстетика. Утверждение «живопись должна быть красивой» в лице творчества Мамедовой приобретает глубокий профессиональный и личностный контекст. Внутреннее видение цвета и света подталкивает художницу к выбору декоративной изысканности в художественном исполнении.

Ключевые слова: живопись, колорит, декоративность, стилистика, стилизация, графичность, условность.

Известная узбекская художница Дилором Мамедова принадлежит к поколению художников независимости. Будучи ещё молодой и полной сил, женщиной Дилором заняла своё заслуженное место в художественной культуре Узбекистана.

Дилором – очень активный человек, не представляющий себе жизнь без творчества. По словам самой художницы, она ни дня не представляет себе жизнь без творчества, без работы над картиной. «Писать, - это как дышать» - говорит она, без живописи и работы Дилором не представляет себя живой. В этом фанатизме в лучшем проявлении этого понятия и заключается дух настоящего художника, его образ мышления и ощущения в мире.

Если говорить о Дилором, то большое трудолюбие, преданной выбранной профессии, можно было наблюдать за ней, уже в годы учёбы в институте. Как и многие

другие художники, в семье Мамедовой не было больше представителей творческих профессий. Её родители, которые воспитали девушку в духе лучших национальных традиций, вовремя заметили в ней тягу к искусству и талант, тем самым, позволяя ей самой выбрать судьбу.

Во время учёбы в институте художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода на отделении станковой живописи, Дилором показывает себя активной, компанейской студенткой с весёлым нравом и добрым характером. В то же время, Дилором демонстрирует необычайную трудоспособность и ответственность, являясь инициатором различных пленэров и творческих поездок. В то время, когда другие студенты не могли толком очертить своё будущее, отдаваясь сполна всем прикрасам молодости, Дилором чётко знала, чего она хочет в жизни, таким образом, выстроив свой амбициозный план жизни, она следовала ему, и следует по сей день.

С самого начала своего творческого пути, Дилором сфокусировалась именно на живописи. Это было понятно, потому что, будучи ещё студенткой начальных курсов, она обладала тонким видением цвета, колорита. Этот свой дар Дилором в последующем, превратит в свою творческую концепцию.

С юных лет, впитывая в себя наследие художественной культуры Узбекистана, декоративное искусство, творчество представителей живописной плеяды, Дилором сформировала для себя именно тот, неповторимый стиль, что будет отличать её от других коллег. Именно яркость, стилистическое разнообразие прикладного искусства Узбекистана, и в то же время, особенное колористическое решение, свойственное художникам, впитавшим красоту и красочность местной природы, особенностей климата, солнца, все эти факторы сами собой указали молодой художнице в каком ключе следует искать свой путь.

По окончании института, освободившись от «оков» академизма, Дилором врывается в художественный мир, который оказался не таким мягким и «розовым», как представляют его себе многие. Этот мир окатив тебя ушатом холодной воды, выпускает в свободное плавание «взрослой жизни». Дилором Мамедова, чтобы решить возникшие жизненные проблемы, несколько лет посвятила «романтике» уличного художника,

исполняя портреты посетителей «Бродвея». Но, она никогда не бросала творчество, не зависимо от трудных жизненных обстоятельств.

Многие аналитики искусства Узбекистана относят стиль Дилором к так называемому «узбекскому импрессионизму», корни которого восходят к легендарной самаркандской школе П. Бенькова. Несомненно, выбор Дилором в сторону стилизации и декоративности в живописи продиктован эмпирическими знаниями, которые она получила в школе искусств и в институте. На тот момент руководитель мастерской живописи Неймат Кузыбаев, который был известен своими трогательными пейзажами с тонким колористическим решением, представитель того самого «импрессионизма», буквально муштровал своих студентов в русле академизма, но с большой долей личной творческой свободы. Затем, и Рахим Ахмедов, легендарный профессор и любимчик студентов привил своим ученикам дух лучших образцов постимпрессионизма, мастеров-фовистов и символистов. Сам Рахим Ахмедов, работы которого отличает стилизованность и декоративизм, в то же время, яркость богатой палитры, был неприкосновенным авторитетом для студентов и начинающих художников.

Несмотря на разнообразную палитру стилей и направлений, привнесённых из западного искусства, которых придерживались художники Узбекистана, у них есть одна незабываемая деталь – это красота. Картина должна быть эстетичной и гармоничной, в какой бы стилистике она ни принадлежала.

Существует ещё один немаловажный фактор, влияющий на художников, работающих в Узбекистане. Это неразрывная связь с национальной изобразительной культурой – декоративно-прикладным искусством прежде всего, миниатюрой, текстилем и пр. во-вторых, это историческое наследие, выраженное в культовых городах с образцами исламской архитектуры. И, наконец, природа Узбекистана с её особенным солнцем, горами и долинами, что является неиссякаемым источником вдохновения для художников.

Таким образом, Дилором училась мыслить декоративно, впитывая в себя все направляющие факторы.

Первые её работы были больше навеяны примитивизмом, где она выражала себя через стилизованные натюрморты с национальной утварью. В тот момент она часто

становилась объектом критики старших товарищей за свой дерзкий взгляд и слишком примитивный почерк. Многие были склонны к концепции Б.Гройса, который говорил, что если искусство слишком похоже на искусство, то оно перестаёт им быть. Но не смотря на критику, Диля не сходила со своего пути.

Со временем, техническое содержание работ стало обогащаться, в содержании работ появился некий символизм. Сама художница никак не обозначала свой стиль, больше склоняясь к реалистическому направлению. Парадокс её работ состоит в том, что она пишет реалистичные картины, применяя все приёмы стилизации и декоративизма.

Феномен Дилором Мамедовой определяется так же в её большой трудолюбии, где утверждение, являющееся законом диалектики «От количества к качеству» в случае с Дилором получил стопроцентное подтверждение. С каждым полученным опытом, с каждой новой выставкой, её творчество становится всё глубже, сложнее и насыщеннее. Дилором начинает жанровые и сюжетные картины, стараясь вложить в них своё отношение к миру. Но одно остаётся неизменным, работы Мамедовой по-настоящему красивы в своей стилизованности и декоративности. Оскар Уайльд в одном из своих эссе отметил, что искусство должно быть только прекрасным. Эти слова очень подходят видению искусства и его функции самой художницей.

Художница много работает, не пропуская ни одной выставки. Выделив одну из комнат своей квартиры под мастерскую, она пишет молниеносные этюдные картины, держа в одной руке кисть, а в другой – грудного ребёнка. На выставках Дилором представляет полотна, не оставляющие никого равнодушным. Одни критикуют её творчество за поверхностный подход, другие очарованно засматриваются на это буйное количество красок и цвета, где кисть заменяется мастихином, и работа смотрится абсолютно живой, написанной на одном дыхании. Собственно, этот приём становится творческим кредо художницы. Она пишет размашисто, не жалея красок, проливая всё богатство своей палитры на холст. Её приём – это документирование творческого потока художника, где рациональность уступает место подсознанию и эмоциям. Именно поэтому излюбленным жанром для художницы становится пленэрная живопись.

Выйдя на пленэр, Дилором открывает для себя красоты различных уголков Узбекистана. Начинала она со старого Ташкента, трогательной красоты его глинобитных улочек. Эти «сделанные на одном дыхании», картины поражали глаз смелыми линиями композиции, где холст разбивали линии фиолетовых теней и оранжевого солнца. Затем появились исторические города с уникальной архитектуры. На холстах художницы появляются разноцветные «танцующие» минареты, освещённые ярко-жёлтым солнцем, на фоне «ван-гоговского» неба. Одной из главных страстей Дилором становится выезд на природу в горы. Она пишет очень много горных пейзажей, а так же, небольших деревень и кишлаков. От классического пейзажа, Диля переходит на художественное описание местного непрехотливого быта. Её интересует всё: От портретов и костюмов обитателей до домашних животных, отдыхающих в хлеву на крыше какого-нибудь домика. Декоративизм как стиль не только развивается в её работах, но и обогащается колористически. Цветовые пятна, что разбивают холст на свет и тень, небо и землю, лес и воду, становятся сложнее, мазки тоньше, но насыщеннее. Дилором лепит форму даже воздушных масс, достигая эффект того самого дыхания картины. Композиция меняет пластику, рисунок становится графически более гармоничным. Кстати, в это время Диля увлекается графикой и выполняет серию графических работ, которые она назвала «графика на холсте». Для своей графики, художница выбирает особенную технику нанесения многослойного изображения на холст, где сначала наносится фактурная основа, а затем и сам рисунок гелевой ручкой различных тонов, от чёрного до золотого и серебряного.

Меняя разные техники Дилором не изменяет своей концепции – это эстетичность и декоративизм.

Наравне с натюрмортами, горными пейзажами, городами и декоративными панно, художница отдаётся теме описания быта простых людей. Своей аудиторией она избирает обитателей маленьких деревень и горных кишлаков. Сама она склонна называть свои такие композиции реализмом, но по мнению автора статьи, тут больше подходит термин «этнографический романтизм». Художница, словно разливает свою любовь к родным местам, родной природе, быту людей, через объекты художественного описания. Да, она романтизирует быт, добавляя некую грустинку безысходности в такие темы, как быстро уходящее время, расставание, нелёгкая жизнь сельской невестки, одиночество... Здесь нет социального контекста, а есть глубокая философия жизни.

Но, тем не менее, независимо от содержания картины, её цветовое решение -это всегда яркая палитра, чистые оттенки, импрессионистский подход. Можно отметить, что в своей живописи Дилором доводит этюдный жанр до совершенства. С одной стороны, работая размашисто, свободно, смешивая краски прямо на холсте, художница активно применяет стилизацию и обобщённость. Но, с другой стороны, занимаясь своей традиционной лепкой мазками, её кисть рождает необычайную детализированность изображаемых объектов, будь то лицо старика, каменистая дорога или старая деревянная калитка. Словно бы, среди буйства цветов, внимательному глазу открывается завуалированная и закодированная вселенная реальной жизни.

На протяжении всего своего 25-летнего творческого пути, Дилором использовала множество техник, от самых примитивных, до усложнённых многослойных полотен с бесконечными лессировками поверх массивного слоя краски. Но, никогда её работы были скучными, со скудным цветовым оформлением. Цвет, - это её фокус в самовыражении,

цвет – это поток мыслей и чувств, окрашенных в различные красочные тона. К слову сказать, по пути декоративизма следуют многие узбекские художники, что возвело этот стиль в некое национальное направление. По словам Камолы Акиловой, декоративность в узбекском искусстве это не только эстетика, но и глубокая связь традиций с современностью.

В последнее время, Дилором экспериментирует с новыми художественными техниками. И именно в последних работах, декоративный стиль становится чуть ли ни её творческим манифестом. Последние полотна впечатляют не только огромными размерами, порой, способными закрыть стандартную стену, но и оригинальностью исполнения. Художница, словно, ткёт свою работу, имитируя фактуру гобелена. Такой эффект достигается путём прибавления значительной меры графичности в живопись. Чистые локальные цвета даже в маленьких деталях. Выписанность мелких элементов, очерченных обязательным контуром, придаёт работе эту самую декоративность текстильных изделий, в частности, гобеленов.

Тематика работ Дилором остаётся неизменной. Это богатство природы Узбекистана, - родные горы, озёра, равнины, горные кишлаки, маленькие деревеньки с аутентичным бытом, портреты людей, животных, жанровые картины, рассказывающие истории. Также, большое место в тематике картин играет символизм, столь любимый многими узбекскими художниками. Здесь дорога жизни от невинного ребёнка до обелённого сединами, старца. Тяжёлая судьба женщины-матери в образе старухи, магия любви, выражающаяся в женских и мужских аксессуарах, ну и неизменный гранат как символ плодородия, женственности, а и вообще, этих мест.

В заключении можно сказать, что если в слово «декоративизм», большинство критиков вкладывают не очень лестный смысл, то в творчестве Дилором Мамедовой декоративизм – это её художественный язык, её эстетика, доведённая до совершенства, где поверхностный взгляд уступает место профессионализму. Работы Мамедовой сразу можно узнать, что является достижением для любого художника. Это означает, что она приобрела свой стиль и свой почерк. Теперь пришло время кому-то изучать её творчество, а кому-то подражать ей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гройс, Борис. Gesamtkunstwerk Stalin. 1988.
2. Matthews, Henry. The Cubist Painters.
3. Damase, Jacques. Sonia Delaunay: Rhythms and Colours. 1972.
4. Calaprice, Alice (ed.). The Ultimate Quotable Einstein. 2010.
5. Rewald, John (ed.). Paul Cézanne: Letters. 1995.
6. Матисс, Анри. «Заметки художника» (Notes d'un peintre). La Grande Revue, 1908.
7. Кандинский, Василий. О духовном в искусстве (Über das Geistige in der Kunst). 1911.
8. Уайльд, Оскар. Портрет Дориана Грея. 1890.
9. Partsch, Susanna. Gustav Klimt: Painter of Women. 1994.
10. Рёскин, Джон. The Stones of Venice. 1851–1853.
11. Акилова, Камола. Статьи в журнале San'at и другие публикации об узбекском искусстве. 2000-е.
12. Гомбрих, Эрнст. The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art. 1979.
13. Краусс, Розалинд. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. 1985.
14. Генисаретский, Олег. Сборники по семиотике искусства. 1990-е.
15. Бергер, Джон. Ways of Seeing. 1972.
16. Пановский, Николай. Studies in Iconology. 1939